

Sharipov Raufjon Elmurod o'g'li
Qo'qon davlat universiteti o'zbek tili
kafedراسi stajyor-tadqiqotchisi

Anotatsiya: Mazkur maqolada o'zbek tilshunosligining yetuk vakili, akademik G'anijon Abdurahmonovning boy ilmiy merosi yoritilgan. Xususan, uning sintaksis sohasidagi nazariy qarashlari, til birliklariga tizimli yondashuvi va amaliy faoliyati atroflicha tahlil qilingan. Abdurahmonov o'zbek tilidagi gap tuzilmasini mantiqiy, fikriy va funksional jihatdan baholab, murakkab gaplar turlari, bog'lovchilar tizimi va uslubiy farqlanishlarga e'tibor bergan. Shuningdek, uning darsliklari, ilmiy metodik ishlari va ustozlik faoliyati tilshunoslikda mustahkam poydevor bo'lib xizmat qilmoqda. Maqolada akademikning ilmiy maktabi, yetishtirgan shogirdlari va merosining bugungi kundagi dolzarbligi haqida ham fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: G'anijon Abdurahmonov, o'zbek tilshunosligi, sintaksis, til tuzilmasi, ilmiy meros, metodologiya.

Kirish. O'zbek tilshunosligining shakllanishi va taraqqiyotida o'zining chuqur ilmiy izini qoldirgan olimlardan biri — bu akademik G'anijon Abdurahmonovdir. Uning ilmiy faoliyati XX asr o'zbek filologiyasining ko'plab yo'nalishlarida yangi ufqlarni ochdi. Xususan, o'zbek tilining sintaksis tizimini nazariy asosda o'rganish, grammatik birliklarning ichki mantiqiy bog'liqligini tahlil qilish va ularni o'quv jarayoniga tatbiq etishda akademikning xizmatlari beqiyosdir. Mazkur maqolada G'anijon Abdurahmonovning ilmiy merosi, ayniqsa, sintaksisga oid qarashlari, til tizimini o'rganishdagi metodologik yondashuvi va uning bugungi o'zbek tilshunosligiga ta'siri tahlil qilinadi.

G'anijon Abdurahmonovning ilmiy yo'nalishlari. Akademik G'anijon Abdurahmonov tilshunoslikning bir nechta yo'nalishida izchil tadqiqotlar olib borgan. U, avvalo, o'zbek tilining grammatik qurilishi, xususan, sintaktik birliklar va ularning o'zaro

munosabatlarini chuqur tahlil qilgan. Uning ilmiy ishlari til strukturasi, funksiyasi va uslubiy ko'rishlarini bir butun holda o'rganishga qaratilgandir. Ushbu olimning o'ziga xos metodologik yondashuvi, til hodisalarini tizimli–funktional asosda tahlil qilishga yo'naltirilgan. Bu yondashuv tilni statik emas, balki dinamik, ya'ni ijtimoiy nutq jarayonida shakllanuvchi va amal qiluvchi hodisa sifatida o'rganish g'oyasiga asoslanadi.

Sintaksisga oid qarashlar. G'anijon Abdurahmonovning ilmiy merosida gap va gap bo'laklari, murakkab gaplar tizimi, gapning funksional-tarkibiy tuzilishi kabi muhim sintaktik masalalar alohida o'rin tutadi. U o'zbek tilidagi gap tuzilmasini faqat grammatik birlik sifatida emas, balki mantiqiy-fikriy struktura sifatida ham ko'rgan. Shuningdek, u murakkab gaplarning bo'linishi, ergash gap turlari, ergashish vositalari va bog'lovchilarning semantik xususiyatlariga ham alohida e'tibor bergan. Akademik o'z tadqiqotlarida uslubiy diferensiallashgan sintaksis tushunchasini ilgari surib, rasmiy, badiiy va ilmiy uslubdagi gap tuzilmalari orasidagi farqlarni ko'rsatib bergan.

Ilmiy merosning amaliy ahamiyati. G'anijon Abdurahmonovning asarlari, ayniqsa, "O'zbek tilining sintaksisi", "Hozirgi o'zbek adabiy tili" darsliklari tilshunoslik ta'limining asosiy manbalaridan biri hisoblanadi. Bu darsliklar nafaqat o'zbek filologiyasi yo'nalishidagi talabalarga, balki boshqa soha vakillariga ham o'zbek tilini chuqur o'rganish imkonini yaratadi. Olim tomonidan ishlab chiqilgan nazariy model va terminologik tizim hozirgi kunda ham o'z dolzarbligini saqlab kelmoqda. Tilshunoslikdagi ko'plab zamonaviy izlanishlar uning ilmiy g'oyalari asosida davom etmoqda.

G'anijon Abdurahmonovning eng mashhur va ilmiy jihatdan nufuzli asari deb, tilshunoslik sohasida asosiy o'rinni egallagan «Qo'shma gap sintaksisi asoslari» asarini aytish mumkin. U 1958-yilda nashr etilgan bo'lib, o'zbek adabiy tilidagi qo'shma gaplar tarkibi va sintaksisining nazariy asoslarini yaratayotgan birinchi monografiya sifatida tan olinadi. Bundan tashqari, uning 1973 yildagi «O'zbek tilining tarixiy grammatikasi» (hamkorlikda) va 1982 yildagi «Qadimgi turkiy til» qo'llanmalari ham o'zbek tilshunosligida mustahkam o'rin egallaydi.

Ustozlik faoliyati va maktabi. Akademik G'anijon Abdurahmonov o'zbek tilshunosligi ilmiy maktabining asoschilaridan biri sifatida ham tanilgan. U o'zining ilmiy maktabini yaratgan, ko'plab shogirdlar tayyorlagan va ilmiy anjumanlarda faol

qatnashgan. Uning shogirdlari bugungi kunda o'zbek tili grammatikasi, stilistika, morfologiya va nutq madaniyati sohalarida yetakchi olimlar sifatida faoliyat yuritmoqda.

Xulosa. G'anijon Abdurahmonovning ilmiy faoliyati va boy merosi o'zbek tilshunosligining tarixida alohida o'rin egallaydi. Uning yaratgan nazariy asoslari, til hodisalariga bo'lgan tizimli yondashuvi va grammatik modellar bugungi ilmiy tadqiqotlar uchun mustahkam poydevor bo'lib xizmat qilmoqda. Akademikning asarlari zamonaviy o'zbek tilining rivojida, uni o'rganish va o'rgatishda beqiyos manba sifatida qadrlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Abdurahmonov G'. Hozirgi o'zbek adabiy tili. – Toshkent: O'qituvchi, 1980.
2. Abdurahmonov G'. O'zbek tilining sintaksisi. – Toshkent: Fan, 1976.
3. Jo'rayev N. O'zbek tilshunosligining dolzarb muammolari. – Toshkent: Fan, 1998.
4. Qodirov A. O'zbek tili grammatikasi: Sintaksis. – Toshkent: Universitet, 2005.
5. Turg'unov E. O'zbek tili nazariyasi. – Toshkent: O'qituvchi, 1993.
6. Mamatqulov N. O'zbek tili sintaksisi bo'yicha zamonaviy qarashlar // Filologiya masalalari, 2015, №2.
7. G'anieva N. Akademik G'anijon Abdurahmonovning ilmiy maktabi // Til va adabiyot ta'limi, 2020, №1.